

Brevi cenni su metodi per la revisione e l'aggiornamento dei prezzi

Prima parte

Chiunque si sia occupato o si occupi, per motivi professionali, di questioni inerenti la gestione dei contratti sa bene che i "riferimenti del passato" sono un indispensabile ausilio non solo nelle discipline umanistiche, ma anche nella pratica quotidiana dei rapporti tecnico-commerciali.

Nella valutazione di un prezzo, o più in generale di una "offerta", per macchinari, impianti o servizi in genere, ogni tecnico sa quanta importanza abbia un riferimento del passato per poter impostare opportuni paragoni, pur tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e dei necessari coefficienti di aggiornamento, prodotti da "il semplice fluire del tempo", ovvero dell'inflazione.

È notorio che le economie capitalistiche sono tipicamente affette da fenomeni inflattivi al punto che si giunge a parlare di tasso di inflazione strutturale, caratteristico cioè di ogni determinato sistema economico. In altri termini si dà per scontato che ogni sistema economico, seppure in maniera tipica e del tutto individuale - variabile cioè da sistema a sistema - è soggetto ad una più o meno continua lievitazione del livello generale dei prezzi.

Tra le cause determinanti un certo tasso di inflazione non vengono, così, escluse dalla teoria economica le influenze reciproche tra i diversi sistemi economici, né, quindi, fenomeni "import-export" dell'inflazione tra sistemi intercomunicanti. Analogamente viene riconosciuta dalla moderna teoria sia la rilevanza, sul livello generale dei prezzi, che assumono i "cicli economici" cui una economia può essere soggetta, sia quella che assumono gli scostamenti dell'occupazione da una situazione di pieno impiego della forza lavoro complessiva.

Situazioni di pieno impiego vengono, infatti, ritenute responsabili di una scarsa pressione al contenimento dei salari e quindi viste come possibili inneschi delle "spiralì prezzi-salari" che sono alla base di periodi ad "inflazione galoppante".

3 Prezzi informativi delle OPERE EDILI in Milano

1990

TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE

I prezzi si riferiscono al mese di agosto 1990

Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
di Milano

È ovvio perciò che, a causa delle continue evoluzioni del livello generale dei prezzi connaturate alle economie nostrane, i valori economici di un certo periodo non sono confrontabili con i valori economici di un altro periodo se non attraverso il passaggio dall'uno all'altro con l'ausilio dei valori "storici" dei tassi di inflazione. Nel caso in cui, poi, siano coinvolti uno o più sistemi produttivi che adottino differenti monete sarà anche necessario un ricorso ai valori "storici" dei tassi di cambio, come è ben noto a coloro che si sono trovati ad operare su commesse a livello internazionale.

Ciò posto, il problema dell'aggiornamento "ad oggi" (ovvero ad una data arbitrariamente scelta) di una serie di prezzi validi in passato, nell'ambito di un determinato sistema produttivo, appare di facile soluzione. Basterebbe disporre, infatti, dei tassi di inflazione che hanno caratterizzato sino "ad oggi" il periodo cui ci si riferisce.

Così, sapendo che per gli anni 1,2,3,..., n, il tasso di inflazione medio annuo è stato pari ad f (espresso in valore centesimale: per es. 4% = 0,04), si avrà che per attualizzare all'anno n (cioè aggiornare ad una certa data scelta a

piacere) un prezzo qualsiasi (o anche un salario) P_1 valido nell'anno 1 si avrà:

$$P_n = P_1 \times (1 + f_1) \times (1 + f_2) \times (1 + f_3) \dots \times (1 + f_n);$$

cioè, in termini più sintetici:

$$P_n = P_1 \times \pi_1^n (1 + f_x);$$

dove P_n rappresenta l'iniziale prezzo (o salario) P_1 , valido nell'anno 1, riportato all'anno n mediante il tasso di inflazione f . Con π viene, invece, indicata la "produttoria" degli n termini $(1 + f_x)$, ove f_x è l'inflazione media annua avuta sino nell'anno x -esimo.

Qualora il tasso di inflazione f sia costante in tutti gli anni da 1 a n , allora si avrà che gli n termini $(1 + f_x)$ saranno tutti uguali e quindi:

$$P_n = (1 + f)^n \times P_1$$

Se anziché basarsi sul tasso di inflazione medio annuo f , che presuppone effetti sui prezzi da computarsi una volta all'anno, ci si basasse sul "tasso continuo" di inflazione, ovvero su quello "istantaneo" f_c , che presuppone un riversamento dei suoi effetti sui prezzi istante per istante, allora si avrebbe, ipotizzando f costante in tutto il periodo dall'anno 1 all'anno n , che:

$$P_n = P_1 \times e^{(f_c \times n)}$$

dove $e = 2,7183$ (base dei logaritmi naturali).

In realtà l'inflazione è calcolata come media di una serie prestabilita di prezzi ("paniere") e non occorre certo rammentare i versi di Trilussa per allertare il tecnico, impegnato in rapporti commerciali, nei confronti delle possibili ed inaspettate sorprese che la statistica può talvolta riservare. Così, ad esempio, possono ben presentarsi casi in cui l'inflazione (ovvero il livello medio generale dei prezzi di una economia) diminuisce proprio mentre per alcuni prodotti o servizi specifici, invece, i prezzi aumentano. In tali casi un aggiornamento "ad oggi" di prezzi del passato, per quei prodotti o servizi specifici, che si basasse semplicemente sui tassi di inflazione, indurrebbe certamente "fuori strada".

È proprio la necessità di disporre di indici inflattivi caratteristici di ogni tipo

di prodotto o servizio che induce l'ISTAT (Istituto Centrale di Statistica) a monitorare il mercato in dettaglio, rilevando in maniera minuziosa le variazioni per una vastissima gamma di prezzi per beni e servizi, che possono anche essere aggregati insieme per comparti omogenei dando, così, luogo a indici più sintetici per rami tipici di attività industriale o produttiva in genere.

Ma spesso, neanche i più dettagliati indici ISTAT vengono ritenuti soddisfacenti per alcuni problemi specifici in campo commerciale. Pertanto, molte associazioni industriali svolgono in proprio un monitoraggio del mercato di loro diretto interesse, rilevando i prezzi e le relative variazioni, per quegli elementi tipici del settore, pubblicando periodicamente bollettini cui fanno riferimento non solo gli associati, ma l'intero settore economico nazionale.

Questo è il caso di alcune associazioni fra le più importanti, quali ad esempio:

- ANIE: (Associazione Nazionale Industrie Elettriche);
- ANIMA: (Associazione Nazionale Industrie Meccaniche ed Affini);
- UCIMU: (Unione Costruttori Italiani Macchine Utensili);
- ACE: (Associazione Costruttori Edili);

I prezzi, però, sono soggetti a variabilità non solo nel tempo, ma anche nello spazio. Cosicché in uno stesso istante il prezzo di un certo prodotto o servizio a Milano può differire, talvolta anche sostanzialmente, dal prezzo dello stesso prodotto o servizio a Palermo, per puro effetto di mercato e costi locali (oltre che per interventi di più o meno autorevoli "mammasantissima"). In questo ambito il tipo territoriale trova giusta collocazione il lavoro delle Camere di Commercio, le quali a livello provinciale tengono sotto controllo una vasta gamma di prezzi di mercato, registrandone le variazioni in un apposito bollettino.

La rilevanza degli indici dei prezzi e delle loro variazioni non si esaurisce, comunque, con il semplice aggiornamento dei prezzi stessi per questioni comparative. Essa, infatti, trova pratica applicazione nei formali contratti commerciali e nella loro gestione, sino a dare luogo ad una serie di metodologie e sistemi per la cosiddetta "Revisione dei Prezzi" od "Escalation" secondo una terminologia anglosassone.

In altre parole, un formale contratto, tra "parti contraenti" ("persone giuridiche" normalmente identificabili in un "committente" ed in un "appaltatore o fornitore") che lo sottoscrivono, viene solitamente emesso con prezzi validi all'epoca in cui il contratto è sta-

to concluso o comunque validi ad una convenuta "data iniziale di riferimento". Tale data è generalmente prossima o coincidente con la data in cui l'appaltatore o fornitore sottopone la sua offerta al committente.

Oggi, però, si può dire che è del tutto normale, specie per le opere di grande rilevanza, ove i lavori si svolgono in un ampio arco temporale, che il contratto, pur se emesso ad una certa data, venga poi gestito ed espletato in tempi di molto successivi all'emissione. In questi casi i prezzi contrattualmente fissati restano validi, ma vengono revisionati con le metodologie e gli indici stabiliti nel contratto stesso, di comune accordo tra le parti, per tener conto degli inevitabili effetti inflattivi, i quali innalzando i valori "nominali" erodono quelli "reali".

Da ciò risulta evidente che l'oculatazza nella scelta degli indici dei prezzi, da introdurre in un contratto quale riferimento, come pure delle formule e delle metodologie per la revisione prezzi, abbia un immediato impatto sui "reali" valori economici complessivi cui un contratto dà luogo. È comprensibile, pertanto, la tendenza delle associazioni industriali a sviluppare "propri" indici di riferimento al fine di salvaguardare gli interessi degli associati. È comprensibile, altresì, la lamentela generalizzata dei "committenti" allorché fanno rilevare che gli indici delle associazioni industriali sono affetti da valori incrementali mediamente più alti degli indici ISTAT.

Quest'ultimi, infatti, sono ricavati in maniera mediata su una vasta gamma di attività e prodotti, mentre gli altri sono ricavati in maniera specifica per campi ben determinati dell'attività economica ed industriale.

Nella Tab. n. 1 e nei grafici di Fig. n. 1 e n. 2, di seguito riportati, sono messi a confronto i valori della lira, a partire dal 1970 ad oggi, con gli indici sviluppati dall'ANIE (N.B.: I valori riquadrati sono valori stimati e non ricavati da bollettini).

Si può notare che la perdita del valore della lira secondo ISTAT, calcolata in base al costo della vita, è praticamente confrontabile con l'aumento registrato per "Beni e Servizi" secondo l'indice complessivo sviluppato per essi dall'ANIE. Se, invece, si esamina l'indice del "Carico Salariale Medio Orario" secondo ANIE (che è un indicatore in strettissima relazione con il costo medio della manodopera) si nota come esso sia praticamente raddoppiato rispetto al decremento del valore della lira nel periodo che va dal 1970 ad oggi. In altri termini, il prodotto tra l'indice del "Carico Salariale Medio Orario" e l'indice del decremento della lira forniscono una indicazione sulle variazioni subite dal salario medio reale, che nel periodo citato mostra praticamente un raddoppio. Da qui, in ultima analisi, la lamentela del mondo industriale circa la lievitazione del costo del lavoro in termini più che proporzionali rispetto all'inflazione. Ovviamente, una simile argomentazione da parte imprenditoriale, non può essere validamente supportata ove non prenda in considerazione quale ruolo ha giocato e gioca la "produttività" nell'aumento del costo del lavoro e i ritorni che essa deve garantire non solo al mondo industriale, in termini di profitto, ma anche al mondo operaio in termini di un più elevato tenore di vita e di accesso al consumo in genere, senza i quali la produzione non avrebbe né un senso, né un mercato in grado di accoglierla.

Vale però la pena di considerare che in ogni prodotto, impianto, opera o servizio, confluiscono i più disparati elementi dei fattori della produzione, ciascuno caratterizzato da un proprio prezzo di mercato i cui incrementi o decrementi sono a loro volta legati a molteplici variabili e situazioni contingenti di difficile "predittività" o "proiettabilità" verso il futuro. Da qui nasce quindi la tendenza, sia nei meccanismi di aggiornamento dei prezzi, sia nelle metodologie revisionali previste nei contratti, a frazionare l'incidenza dei vari elementi dei fattori della produzione che danno luogo ad una certa composizione di un prezzo.

Cosicché, ad esempio, in sede di stipulazione di un contratto si può "convenire" che l'incidenza della manodopera sul prezzo di un certo prodotto o impianto, oggetto della contrattazione, sia del 45%, quella dei materiali 35%, quella dell'energia 5%, mentre per il 15% incidano le spese generali e gli utili (ciò viene solitamente espresso dicendo che la parte fissa è del 15%).

Dovendo essere l'incidenza complessiva dei vari fattori pari a 100% e considerando quanto detto sinora, si avrà che:

$$P = P_0 \times K$$

con:

$$K = a + b \times \frac{S}{S_0} + c \times \frac{M}{M_0} + d \times \frac{I}{I_0} + \dots + z \times \frac{Z}{Z_0}$$

dove:

P = prezzo alla data attuale;

P₀ = prezzo alla data iniziale di riferimento;

a = parte fissa (pari a 0,15 secondo l'esempio innanzi citato);

b = quota variabile con la manodopera (pari a 0,45 secondo l'esempio innanzi citato);

c = quota variabile con i materiali o con i beni e servizi (pari a 0,35 secondo l'esempio innanzi citato);

d = quota variabile con l'energia (pari a 0,05 secondo l'esempio innanzi citato);

.....

z = quota variabile con il generico fattore z-esimo (pari a 0,00 secondo l'esempio innanzi citato);

M₀ = valore alla data iniziale di riferimento dell'indice relativo ai materiali o beni e servizi (o altro fattore);

S₀ = valore alla data iniziale di riferimento dell'indice relativo alla manodopera (o altro fattore);

I₀ = valore alla data iniziale di riferimento dell'indice relativo all'energia (o altro fattore);

Z₀ = valore alla data iniziale di riferimento dell'indice relativo al generico fattore z-esimo.

Per M,S,I,... Z, bisognerà invece distinguere due casi.

- 1) M,S,I,... Z = valori alla data odierna degli indici rispettivamente corrispondenti, sopra specificati con analogia lettera alfabetica e pedice 0, nel caso in cui si tratti di un aggiornamento di prezzi;

- 2) M,S,I,... Z = media ponderale ri-

spetto al tempo (nel periodo tra la data iniziale di riferimento e la data attuale o comunque nel periodo contrattualmente stabilito) dei valori degli indici rispettivamente corrispondenti, sopra specificati con analogia lettera alfabetica e pedice 0, nel caso in cui si tratti di una vera e propria revisione dei prezzi; È da far rilevare che i periodi di variabilità degli indici, su cui calcolare la revisione prezzi, devono essere sempre stabiliti in contratto. Ad esempio è divenuta prassi diffusa dividere convenzionalmente, ai fini revisionali, il tempo di espletamento di un contratto (ovvero il programma cronologico in esso stabilito) in tre parti uguali, assumendo poi di considerare per i calcoli revisionali:

- le variazioni degli indici M dei materiali, soltanto nei primi due terzi del periodo contrattuale;

- le variazioni degli indici S della manodopera, soltanto negli ultimi due terzi del periodo contrattuale;

- le variazioni degli indici I dell'energia, in tutto il periodo contrattuale.

Dato l'aggancio tra indici dei prezzi ed inflazione è comprensibile, quindi, che l'oculatazza nella scelta delle formule, nella scelta delle varie quote a, b, c, ..., z, e degli indici di revisione o aggiornamento prezzi, da inserire in un formale contratto oppure da utilizzare durante una formale trattativa commerciale, è tanto più importante quanto più si tratti di periodi a forte inflazione o di contratti di elevato importo complessivo.

Inoltre, è da tenere sempre presente che secondo certa letteratura commerciale, la cosiddetta "parte fissa", cioè quella parte del prezzo totale che non viene assoggettata a revisione e quindi non viene legata ad alcun indice (solitamente spese generali e profitti, comprese tra 10% e 20% del prezzo totale), può trovare giustificazione alla propria esistenza nelle formule di revisione prezzi solo nel breve periodo (12 ÷ 18 mesi). Per periodi superiori all'anno e mezzo, infatti, è difficilmente sostenibile che i prezzi debbano essere revisionati o attualizzati escludendo la parte fissa, quando invece i tassi di inflazione strutturali di una economia, nell'arco dello stesso periodo, erodono entità del prezzo totale talvolta ad essa confrontabili.

Infine, se non fosse per la sopra accennata questione della "parte fissa" e per alcune peculiarità secondo cui vengono rapportati i valori attuali ed iniziali dei vari indici, si potrebbe ben affermare che le metodologie di revisione prezzi a quelle di "aggiornamento dei prezzi" (talvolta definite di "attualizzazione", ma escludendo da tale meccanismo ogni connotazione finanziaria), pur concettualmente distinte nella loro ori-

VALORI DI ALCUNI INDICI FONDAMENTALI

TAB. 1

MESE	ANNO	VALORI				VARIAZIONI RISPETTO AD ANNO PRECEDENTE			
		BENI E SERVIZI ANIE	TASSO INTERBANC ANIE	LIRA CARICO SAL. MED. ANIE	VAL. LIRA COSTO VITA ISTAT	BENI E SERVIZI ANIE	TASSO INTERBANC ANIE	LIRA CARICO SAL. MED. ANIE	VAL. LIRA COSTO VITA ISTAT
GENNAIO	1.970	72,00	59,13	1.000,6	1.0000	1,00	1,00	1,00	1,00
GENNAIO	1.971	100,00	76,48	1.159,2	0,9524	1,39	1,11	1,16	1,05
GENNAIO	1.972	141,25	85,30	1.313,7	0,3017	1,41	1,12	1,13	1,05
GENNAIO	1.973	182,50	92,00	1.602,0	0,8170	1,29	1,17	1,22	1,10
GENNAIO	1.974	223,75	127,93	2.144,6	0,6840	1,23	1,28	1,34	1,19
GENNAIO	1.975	265,00	155,86	2.706,7	0,5838	1,18	1,22	1,26	1,17
GENNAIO	1.976	306,25	183,79	3.112,6	0,5010	1,16	1,18	1,15	1,17
GENNAIO	1.977	347,50	211,72	4.196,4	0,4242	1,13	1,15	1,39	1,18
GENNAIO	1.978	388,75	239,65	4.408,5	0,3773	1,12	1,13	1,05	1,12
GENNAIO	1.979	430,00	267,58	5.344,9	0,3260	1,11	1,12	1,21	1,16
GENNAIO	1.980	479,50	295,51	6.371,8	0,2691	1,12	1,10	1,19	1,21
GENNAIO	1.981	529,00	323,44	7.734,3	0,2267	1,10	1,09	1,21	1,19
GENNAIO	1.982	595,45	351,35	9.318,6	0,1948	1,13	1,09	1,20	1,16
GENNAIO	1.983	719,57	315,00	10.801,7	0,1694	1,21	0,90	1,16	1,15
GENNAIO	1.984	811,98	292,79	12.720,0	0,1532	1,13	0,93	1,18	1,11
GENNAIO	1.985	881,69	258,47	14.150,8	0,1411	1,09	0,88	1,11	1,09
GENNAIO	1.986	943,00	242,31	15.253,6	0,1332	1,06	0,94	1,08	1,06
GENNAIO	1.987	1.015,44	193,85	16.276,6	0,1263	1,01	0,80	1,07	1,05
GENNAIO	1.988	1.089,21	181,73	18.223,6	0,1189	1,05	0,94	1,12	1,06
GENNAIO	1.989	1.169,00	170,36	19.402,1	0,1119	1,05	0,94	1,06	1,06
GENNAIO	1.990					1,05	0,94	1,06	1,06

gine, nella pratica applicativa possono essere ritenute molto simili, se non coincidenti.

Nel caso dell'aggiornamento, infatti, non si ha solitamente "parte fissa" (salvo che non si tratti di periodi che ricadano all'interno dei tempi di espletamento del contratto) e si opera un semplice rapporto tra il valore degli indici attuali e il valore degli stessi indici alla data iniziale di riferimento.

Nel caso della revisione, invece, solitamente, oltre alla presenza della parte fissa, si nota che il valore degli indici alla data iniziale di riferimento viene rapportato alla media ponderale rispetto al tempo, nel periodo soggetto a revisione, degli stessi indici. Ma, il ricorso a tale media ponderale (necessario ove si tratti di revisionare importi cospicui) è sostanzialmente dovuto alla non "linearità" e alla "discontinuità" che si registrano nelle variazioni degli indici stessi. Così ad esempio, nel caso del diagramma a gradini per l'indice generico di Fig. n. 3, si ha che la media ponderale rispetto al tempo i_{mp} è la seguente:

$$i_{mp} = \frac{i_1(t_1-t_0) + i_2(t_2-t_1) + \dots + (i_n(t_n - t_{n-1}))}{(t_1-t_0) + (t_2-t_1) + \dots + (t_n-t_{n-1})};$$

da cui:

$$i_{mp} = \frac{\sum_{x=1}^n i_x (t_x - t_{x-1})}{\sum_{x=1}^n (t_x - t_{x-1})};$$

In altri termini i_{mp} rappresenta l'ordinata media del diagramma a gradini degli indici, come mostra la Fig. n. 3, e si ottiene facendo il rapporto tra l'area del diagramma e la sua massima ascissa.

Ove al caratteristico andamento a gradini in Fig. n. 3 si sostituisce, in termini approssimati per l'intero periodo soggetto a revisione ($t_n - t_0$), un andamento lineare generico del tipo: $i = a + b \times t$, i_{mp} sarebbe così calcolabile:

$$i_{mp} = \frac{a \times (t_n - t_0)}{(t_n - t_0)} + \frac{b \times t_n \times (t_n - t_0)/2}{(t_n - t_0)},$$

cioè:

$$i_{mp} = a + b \times t_n / 2.$$

Infine, lì dove nel periodo soggetto a revisione ($t_n - t_0$) l'andamento degli indici rispetto al tempo fosse rappresentabile da una generica funzione continua $i = f(t)$ tale ordinata media sarebbe così calcolabile:

$$i_{mp} = \frac{\int_{t_0}^{t_n} f(t)}{(t_n - t_0)}$$

Per completare la breve panoramica qui fornita occorre ancora accennare a:

- la rilevanza internazionale degli argomenti legati alla revisione dei prezzi;
- la rilevanza delle proroghe dei termini contrattuali nei contratti ove sia prevista una clausola di revisione prezzi;
- i casi in cui sia possibile praticare prezzi fissi ed invariabili;
- un esempio applicativo di programma di calcolo impostabile su personal computer per il computo della revisione prezzi o per problemi di aggiornamento dei prezzi.

Si cercherà di illustrare questi argomenti nella seconda parte del presente lavoro, in uno dei prossimi numeri della rivista.

(segue al prossimo numero)